

1-SHO‘BA AXBOROT XAVFSIZLIGI

AXBOROT XAVFSIZLIGINI BUZISH XAVFINI YUZAGA KELTIRUVCHI MANBALAR TAHLILI

Kalmuratova Sapura Mirzamuratovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Bazarboev Azamat Jalg’asbay uli

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali

kalmuratova.sapura@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi axborot xavfsizligiga tahdidlar, ularning tasnifi, axborot tahdidlarini tashuvchilar, tahdid manbalari haqida keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tahdid, maxfiylik, butunlik, ichki, tashqi, passiv, faol, tabiiy, sun’iy.

Axborot xavfsizligiga tahdid - axborot xavfsizligini buzish xavfini yuzaga keltiruvchi shart va omillar majmuidir [1].

Tahdid deganda kimningdir manfaatlariga zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan potentsial hodisa, harakat (ta’sir), jarayon yoki hodisa tushuniladi.

Axborot xavfsizligi tahdidlarini turli mezonlarga ko‘ra tasniflash mumkin. Tahdidlar yo‘naltirilgan axborot xavfsizligi aspektiga ko‘ra:

- Maxfiylikka tahdidlar (ma’lumotlarga noqonuniy kirish).

Maxfiylikning buzilishi tahdidi shundan iboratki, ma’lumotlar unga kirish huquqiga ega bo‘lmagan shaxsga ma’lum bo‘ladi. Hisoblash tizimida saqlangan yoki bir tizimdan boshqasiga uzatiladigan ba’zi cheklangan ma’lumotlarga kirish imkoniga ega bo‘lganda yuzaga keladi.

Bunday tahdidlar «inson omili» masalan, boshqa foydalanuvchining imtiyozlarini u yoki bu foydalanuvchiga tasodifiy topshirish, dasturiy va apparatdagi nosozliklar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Cheklangan kirish ma’lumotlariga davlat sirlari va maxfiy ma’lumotlar tijorat sirlari, shaxsiy ma’lumotlar, kasbiy sirlar: tibbiy, advokat, bank, ofis, notarial, sug‘urta, tergov va sud jarayonlari, yozishmalar, telefon suhbatlari, pochta kiradi. Jo‘natmalar,

telegraf yoki boshqa xabarlar (aloqa siri), ixtironing, foydali modelning yoki sanoat namunasining mohiyati to'g'risidagi ma'lumotlar rasmiy e'lon qilinishidan oldin va boshqalar [2].

- Butunlikka tahdidlar (ma'lumotlarni noto'g'ri o'zgartirish).

Butunlikka tahdidlar - axborot tizimida saqlanadigan u yoki bu ma'lumotlarni o'zgartirish imkoniyati bilan bog'liq tahdidlar. Butunlikni buzish turli omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin - xodimlarning qasddan harakatlaridan tortib jihozlarning ishdan chiqishigacha.

- Foydalanish imkoniyatiga tahdidlar (axborot tizimi resurslariga kirishni imkonsiz yoki qiyinlashtiradigan harakatlarni amalga oshirish). Mavjudlikning buzilishi - bu ma'lum bir biznes maqsadlariga erishishni ta'minlamaydigan xizmat yoki ma'lumotlarga kirish bloklanishi yoki mumkin bo'lgan sharoitlarni yaratishdir.

Tahdid manbasining joylashuvi bo'yicha:

- Ichki (tahdid manbalari tizim ichida joylashgan);
- Tashqi (tahdid manbalari tizimdan tashqarida) [3].

Etkazilgan zarar bo'yicha:

- Umumiy (xavfsizlik ob'ektiga umuman zarar etkazish, katta zarar etkazish);
- Mahalliy (xavfsizlik ob'ektining alohida qismlariga zarar etkazish);
- Xususiy (xavfsizlik ob'ekti elementlarining individual xususiyatlariga zarar etkazish).

Axborot tizimiga ta'sir qilish darajasi bo'yicha:

- Passiv (tizimning tuzilishi va mazmuni o'zgarmaydi);
- Faol (tizimning tuzilishi va mazmuni o'zgarishi mumkin).

Voqea tabiatiga ko'ra:

- Tabiiy (ob'ektiv) - inson irodasiga bog'liq bo'lmagan ob'ektiv jismoniy jarayonlar yoki tabiiy hodisalarning axborot muhitiga ta'siri natijasida yuzaga kelgan;

- Sun'iy (sub'ektiv) - shaxsning axborot sohasiga ta'siri natijasida yuzaga keladi. Sun'iy tahdidlar orasida, o'z navbatida, quyidagilar mavjud:

- Qasddan bo'lmagan (tasodifiy) tahdidlar - dasturiy ta'minotdagi, xodimlardagi xatolar, tizimlar ishidagi nosozliklar, hisoblash va aloqa uskunalardagi nosozliklar;

- Qasddan (qasddan) tahdidlar - axborotga noqonuniy kirish, noqonuniy kirish uchun foydalaniladigan maxsus dasturiy ta'minotni ishlab chiqish, virusli

dasturlarni ishlab chiqish va tarqatish va boshqalar. Qasddan tahdidlar odamlarning harakatlaridan kelib chiqadi. Axborot xavfsizligining asosiy muammolari, birinchi navbatda, qasddan tahdidlar bilan bog'liq, chunki ular jinoyatlar va huquqbuzarliklarning asosiy sababidir [4].

Axborot xavfsizligiga tahdidlarning tashuvchilari tahdidlarning manbalari hisoblanadi. Tahdid manbalari ham sub'ektlar (shaxs), ham ob'ektiv ko'rinishlar bo'lishi mumkin. Masalan, raqobatchilar, jinoyatchilar, korrupsionerlar, ma'muriy va boshqaruv organlari.

Tahdid manbalari quyidagi maqsadlarni ko'zlaydi: himoyalangan ma'lumotlar bilan tanishish, ularni yollanma maqsadlarda o'zgartirish va to'g'ridan-to'g'ri moddiy zarar etkazish uchun yo'q qilish.

Axborot xavfsizligiga tahdidlarning barcha manbalarini uchta asosiy guruhga bo'lish mumkin:

Subyektning harakatlari (antropogen manbalar) - harakatlari axborot xavfsizligi buzilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan sub'ektlarning harakatlari natijasida yuzaga kelgan bu harakatlar qasddan yoki tasodifiy jinoyatlar sifatida kvalifikatsiya qilinishi mumkin. Harakatlari axborot xavfsizligining buzilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan manbalar tashqi va ichki bo'lishi mumkin. Bu manbalarni bashorat qilish va adekvat choralar ko'rish mumkin.

Texnik vositalar (texnogen manbalar) bilan yuzaga kelgan - bu tahdidlarning manbalari kamroq prognoz qilinadi, bevosita texnologiya xususiyatlariga bog'liq va shuning uchun alohida e'tibor talab qiladi. Axborot xavfsizligiga tahdidlarning ushbu manbalari ham ichki, ham tashqi bo'lishi mumkin.

Tabiiy manbalar - bu guruh fors-major holatlarini (tabiiy ofatlar yoki oldindan aytib bo'lmaydigan yoki oldini olish mumkin bo'lmagan yoki oldindan ko'rish mumkin bo'lgan, ammo oldini olishning iloji bo'lmagan boshqa holatlar) ob'ektiv va mutlaq xarakterga ega bo'lgan, hamma uchun ta'sir qiladigan holatlarni birlashtiradi. Bunday tahdidlarning manbalari mutlaqo oldindan aytib bo'lmaydi va shuning uchun ularga qarshi choralar doimo qo'llanilishi kerak. Tabiiy manbalar, qoida tariqasida, muhofaza qilinadigan ob'ektga nisbatan tashqi bo'lib, ular, qoida tariqasida, tabiiy ofatlar deb tushuniladi [5].

Tahdidlarning zarar darajalari va namoyon bo'lishi har xil bo'lishi mumkin:

- Ma'lumotlari o'g'irlangan shaxslarga yetkazilgan ma'naviy va moddiy zarar.
- Axborot tizimlarini tiklash xarajatlari bilan bog'liq holda firibgar tomonidan etkazilgan moliyaviy zarar.
- Axborot xavfsizligi tizimidagi o'zgarishlar tufayli ishlarni bajarishning mumkin emasligi bilan bog'liq moddiy xarajatlar.
- Kompaniyaning ishbilarmonlik obro'si bilan bog'liq yoki global darajadagi munosabatlarning buzilishiga olib keladigan ma'naviy zarar [6].
Axborot xavfsizligini ta'minlashga yo'naltirilgan himoya harakatlari qator kattaliklar bilan tavsiflanishi mumkin: tahdid xarakteri, harakat usullari, uning tarqalganligi, o'rab olish masshtabi kabilar.

Axborotni muhofaza qilishda foydalaniluvchi asosiy usullar quyidagilar hisoblanadi: yashirish, ranjirlash, noto'g'ri ma'lumot berish, bo'laklash, sug'urta qilish, hisobga olish, kodlash va shifrlash.

Axborot xavfsizligiga hujum qiluvchi tomondan kechikishlar faqat himoya tizimining o'tishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. O'zimizni tahdidlardan himoya qilishning mutlaq usullari yo'q. Shuning uchun axborot xavfsizligi tizimini doimo takomillashtirish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'aniev S.K., Karimov M.M., Tashev K.A. Axborot xavfsizligi: Aloqachi 2008
2. Блинов А. М. Информационная безопасность: Учеб. пособие. Часть 1 / А. М. Блинов.-СПб.: СПбГУЭФ, 2010. - 96 с.
3. Основы информационной безопасности: учеб. пособие / Ю. Г. Крат, И. Г. Шрамкова. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008. -112 с.
4. Гатчин Ю. А., Сухостат В. В. Теория информационной безопасности и методология защиты информации: - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010. - 98 с.
5. <https://searchinform.ru/informatsionnaya-bezopasnost/osnovy-ib/ugrozy-informatsionnoj-bezopasnosti/>
6. <https://searchinform.ru/informatsionnaya-bezopasnost/osnovy-ib/ugrozy-informatsionnoj-bezopasnosti/>